

Liebe Friedensfreunde, ich hab schon mal erzählt, dass mein Vater 10 Jahre lang in faschistischen KZs eingesperrt war. Er hat danach sich sehr bemüht, in seinem Land, der DDR, ein menschenwürdiges Gesundheitswesen aufzubauen.

Mein Onkel, Gerhard Leo, musste als Jugendlicher mit seinen Eltern aus Deutschland nach Frankreich fliehen. Er schloss sich bald darauf der französischen Resistance an und riskierte, junger Bengel, der er war, täglich sein Leben. Im Jahr 2004 wurde er zum Chevalier der französischen Ehrenlegion ernannt.

Mit solch einer Familiengeschichte ist man vielleicht besonders empfindlich, wenn man erlebt, wie in manchen Ländern faschistische und Nazi-Traditionen gepflegt werden, und die deutsche Regierung den Elefanten im Raum geflissentlich übersieht.

Förderung faschistischer Elemente und rassistischer antirussischer Hysterie haben die baltischen Staaten schnell zu Freunden der Nato und der USA gemacht. Litauen, Estland und Lettland wurden allesamt im Jahr 2004 – nur ein Jahr nach dem völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg der USA gegen den Irak – in das Militärbündnis aufgenommen.

Litauen erklärte den Nazi-Kollaborateur Norelka, der Deportationsbefehle für Juden unterzeichnet hatte, zum „Nationalhelden“. Die wenigen überlebenden jüdisch-sowjetischen Partisanen, die im Krieg gegen die litauischen Nazi-Kollaborateure gekämpft hatten, wurden, wie der bekannte Holocaust-Überlebende und Historiker Jitzak Arad, beschuldigt, „Kriegsverbrecher“ zu sein. Deutsche Regierung schweigt.

In der Ukraine wird der Nazi-Kollaborateur und Judenmörder Bandera als Held verehrt. Straßen werden nach ihm benannt, Denkmäler errichtet. Deutsche Regierung sieht weg.

Die Asow-Brigaden tragen ungeniert die Nazi-Wolfsangel, Soldaten haben sich Hakenkreuze tätowiert. Die wurden dann nicht in Deutschland ausgebildet, die mussten ganz leise nach Hause. Deutsche Medien schweigen.

Das ukrainische Mediengesetz öffnet der Zensur Tür und Tor. Ein „Medienrat“ wird faktisch von der Regierung bestimmt. Die deutsche Regierung ist blind, möchte es aber eigentlich auch so haben. Es gibt keine Aufklärung zu den Todesschüssen auf dem Majdan und zu dem Massaker im Gewerkschaftshaus von Odessa. Deutsche Regierung ist stumm.

Die Ukrainische Orthodoxe Kirche wird verboten. Offiziell als „Schutz der nationalen Sicherheit und der Religionsfreiheit“ begründet. Eine Religion verbieten, um die Religionsfreiheit zu schützen? Religionsfreiheit ist gut, solange sie „unseren“ Interessen gilt. Der Westen glänzt auch in diesem Fall wieder einmal durch eklatante Doppelmoral.

Seit 1991 wird die russische Minderheit besonders im Donbass ausgegrenzt und gedemütigt. Renten wurden nicht gezahlt. Russisches Theater wurde verboten, nicht-ukrainische Sprachen werden unterdrückt. Seit 2014 wurde der Donbass beschossen. Die deutsche Regierung ist taub.

2021 wurden 2 Fernsehkanäle verboten. Deutsche Regierung lächelt und macht das auch.

Oppositionelle Zeitungen und Parteien sind in der Ukraine verboten. Deutsche Regierung schweigt.

Der Bundestag schreibt die Geschichte um: Die Hungersnot, die Anfang der 30er Jahre die ganze Sowjetunion betroffen hat, auch die Russen, war eben nicht die bewusste Herbeiführung einer Hungersnot in der Ukraine, mit der Stalin Ukrainer töten wollte. Der Bundestag verabschiedet eine unsägliche Erklärung über den Holodomor. Und beschwört die Ukraine als einen Staat, der die westlichen Werte verteidigt. Und wir lassen uns das gefallen. Westliche Werte? Der wichtigste Wert, den es zu verteidigen gilt, ist: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!